

SPORT MAKTABLARDA YOSH GANDBOLCHILARNI TAYYORLASHNING ILMIY-USLUBIY JIHATLARI

Tajieva Zlixa Markabaevna

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali
"Sport o'yinlari nazariyasi va metodikasi" kafedrası o'qituvchi-stajyori.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18792299>

Kalit so'zlar: Sport maktab, jismoniy tayyorgarlik, ko'nikma, texnologiya, vosita, uslub, yuklama, psixologik tayyorgarlik, texnik va taktik tayyorgarlik.

Barchamizga ma'lumki, har bir sport turining rivojida avvalo ushbu sport turi bilan shug'ullanuvchi yosh sportchilarning o'rni va ahamiyati yuqoridir. Ya'ni, bunda yosh sportchilarning tanlagan sport yo'nalishi bo'yicha mahoratini boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidan boshlab rivojlantirib borish lozim. Ushbu jarayonda bolalar-o'smirlar sport maktablari asosiy vazifani bajaruvchi hisoblanadi.

"Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiyaning innovatsion usullarini takomillashtirish va qo'llash orqali yoshlarni jismoniy tarbiya hamda ommaviy sport bilan uzliksiz shug'ullanishga hamda ilg'or xalqaro tajribani hisobga olgan holda sportchilar tayorlash metodologiyasini takomillashtirish, sport turlari bo'yicha terma jamoalar tarkibini sifatli to'ldirish uchun sport zaxirasini shakllantirish va yuqori tajribali sportchilarni tayorlash jarayoniga innovatsion loyhalarni joriy etish" zaruriyati belgilab berilgan[1]. Shundan kelib chiqqan holda, gandbol sport turida sportchilarni saralash texnologiyasi, gandbolchilarni texnik-taktik tayyorgarligini oshirish bilan bog'liq tadqiqotlar olib borilgan.

Bolalar va o'smirlar sport maktablari yosh gandbolchilarining boshlang'ich tayyorgarlik bosqichi ularning yoshi, bilim, ko'nikma va malakalarini tarkib topishning, tasavvur hamda tushunchalar xosil bo'lishining boshlang'ich davridir. Xuddi mana shu davrda o'g'il va qizlarni muntazam hamda izchil tarbiyalash uchun katta imkoniyatlar vujudga keladi. Ya'ni, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida yosh sportchilarning umumiy jismoniy mehnat qobiliyati asosan jismoniy rivojlanish darajasi bilan o'zaro bog'liqdir" [2; 5-b.].

Shuningdek, gandbolda yuqori natijalarga erishish uchun tegishli jismoniy va psixologik tayyorgarlikka asoslangan texnik va taktik tayyorgarlik asosiy o'rinni egallaydi. Ushbu jihatlar ham o'quv-mashg'ulot jarayonida amalga oshirib boriladi. Ushbu sport turida gandbolchilarning tajriba orttirishlari bilan ularning mahorati sezilarli darajada tez yaxshilanadi, chunki uning asosiy usullari insonning tabiiy harakatlariga va ularning sakrash, yugurish, otish kabi turlariga asoslangan.

Tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan mavzuga doir maxsus tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, hozirgi davrda gandbolning rivojlanishi o'yin faolligining kuchayishi bilan belgilanib, bu ko'plab omillar bilan bog'liq. Ya'ni, harakat tezligining oshishi, tezkor tanaffus va faol himoya shakllari ulushining ko'payishi kabilar [3].

Gandbolchilarning tanasiga qo'yiladigan jismoniy talablar yugurish, sakrash, yugurish, uloqtirishni bajarish, nishonga urish, to'sish ko'nikmalarini rivojlantirib borishni talab qiladi [4].

O'yin davomida sportchilar ko'plab lateral harakatlarni xususan, sakrashlar va otishlar bilan yuqori zarba qarshiligini talab qiladigan o'zgaruvchan jismoniy yuklarga duch keladilar.

Ularning o'yin faoliyatida faol va passiv fazalarning almashinishi har 3-20 soniyada sodir bo'ladi [5]. Shu bois zamonaviy gandbolning saviyasi nafaqat malakali, balki yosh gandbolchilarni ham tayyorlash jarayonini sezilarli darajada faollashtirishi mumkin bo'lgan sport mashg'ulotlarining samarali vositalari va usullarini izlashni taqozo etadi. Bunday vositalarni izlash yo'nalishlari, birinchi navbatda, yosh gandbolchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonini takomillashtirish uslubiyatini ishlab chiqish bilan bog'liq [6].

Tadqiqot ishimizning dolzarbligi shundaki, yosh gandbolchilarni tayyorlash tizimi o'rtasidagi mavjud qarama-qarshiliklar va pedagogik usul hamda uslublarni tashkil etishda modernizatsiya qilinmaganligi gandbol sportida yangi zamonaviy vosita va usullarni shakllantirish zaruriyatini olib keladi.

Gandbolchilarning barcha o'yin faoliyati tezkor harakatlarga, yuqori tezlikdagi paslar va darvoza tomon zarbalarga asoslangan. O'rtacha har bir o'yinda jamoa 50 ga yaqin zarba va 400 dan ortiq gollari uzatmalarni amalga oshiradi. Bitta o'yin jarayonida gandbolchiga nafaqat texnikani tez va biroz kuch bilan bajarish qobiliyati, balki 60 daqiqa davomida ushbu harakatlarini tez va kuchli bajarish qobiliyati ham kerak bo'ladi. Gandbol tez sur'atda o'ynaladi. Gandbolchiga xos bo'lgan ish intensivligining o'zgarishi ancha katta energiya sarfi bilan bog'liq bo'lib, ular yosh gandbolchilarni boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidan boshlab yetarli darajada tayyorlashni talab qiladi. Shuning uchun samarali o'yin faoliyati uchun yosh gandbolchilarning umumiy va maxsus chidamkorligi yuqori darajada rivojlanishi kerak.

So'nggi yillarda bolalarni bolalar-o'smirlar sport maktablariga saralab olish shuningdek, yosh sportchilarning kelgusida yuqori natijalarni qo'lga kiritishlarini ilmiy-uslubiy metodikasini ishlab chiqish ishlari dolzarblashib bormoqda. Albatta bu jarayon birinchi navbatda o'quv-mashg'ulot jarayonlarida bevosita amalga oshiriladi. Xususan, bolalarning sportga bo'lgan qobiliyatlarini o'z vaqtida aniqlab, ularni rivojlantirishga ko'maklashish masalasi bugungi kunda ham o'ta dolzarb hisoblanadi. Zero, yosh sportchilarning organizmi rivojlanib borgan sari ularning harakat hamda psixik xususiyatlari takomillashib boradi.

Bolalar va o'smirlar sport maktablarining gandbol bo'yicha amaldagi dasturlari mazmunini tahlil qilish yosh sportchilarni boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidan to sportni takomillashtirish bosqichigacha bo'lgan tayyorgarlik jarayonini tartibga soluvchi o'quv-mashg'ulot jarayonini uzluksiz takomillashtirib borish kerakligini ko'rsatadi. Hozirda yosh gandbolchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonini rejalashtirish ketma-ketligi haqida umumiy fikr va yondashuv mavjud emas. Bunda quyidagi qarama-qarshiliklar uchraydi:

- mashg'ulot yuklamalarining ko'payishi va yosh gandbolchilarning sog'lig'ini saqlashni belgilaydigan tadqiqotlarning kamligi;
- yosh gandbolchilarning sport mahoratini oshirishga qo'yiladigan talablarning kuchayishi va mashg'ulotlarning yosh bosqichlarida raqobatbardosh faoliyatning o'quv va o'quv jarayoni mazmuni bilan bog'liqligini hisobga olish zaruratining yuqoriligi;
- yosh gandbolchilarning sport mahoratini shakllantirish bosqichlarida tayyorlashning samarali texnologiyalariga ehtiyoj va ularning ilmiy jihatdan yetarli darajada rivojlanmaganligi.

Xulosa: Mashg'ulot yuklamalarining ko'payishi va yosh gandbolchilarning sog'lig'ini saqlashni belgilaydigan tadqiqotlar o'tkazish, Yosh gandbolchilarning sport mahoratini oshirishga qo'yiladigan talablarning kuchayishi va mashg'ulotlarning yosh bosqichlarida raqobatbardosh faoliyatning o'quv jarayoni mazmuni bilan bog'liqligini hisobga olmaslik, bunda eng oddiy mabil va o'yin mashqlaridan foydalanish. Yosh gandbolchilarning sport mahoratini shakllantirish bosqichlarida tayyorlashning samarali usullarini va texnologiyalarini ilmiy jihatdan rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги “Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5924-сонли Фармони. Lex.uz
2. Данилов А.А. Основные направления общей и специальной физической подготовки юных гандболистов в возрасте 9-16 лет / А.А. Данилов, В.С. Косик, П.П. Чумаков. Сборник «Подготовка высококвалифицированных гандболистов» Киев, КГИФК, 1981. - 51 с.
3. Авижонене Г.М. Повышение эффективности спортивной тренировки юных гандболистов путем направленного развития устойчивости вестибулярного анализатора: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Авижонене Геновайте Мартировна; Акад. физ. воспитания и спорта Респ. Беларусь. - Минск, 1993. - 23 с.
4. Игнатьева В.Я. Подготовка игроков в гандбол в спортивных школах: учебно-методическое пособие. – М.: Советский спорт, 2013. – 288 с.
5. Игнатьева В.Я. Гандбол. – М.: Физкультура и спорт, 2001. – 192с., ил. (Азбука спорта).
6. Игнатьева В.Я., Петрачева И.В. Многолетняя подготовка гандболистов в детско-юношеских спортивных школах: методическое пособие. - М.: Советский спорт, 2004. - 216 с.